

3D TEXNOLOGIYALARNI TALIMDAGI O'RNI

Artikova M.A.

(t.f.n. dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU)

Bahromov A.A.

(kafedra mudiri, asrorbahromov@utas.uz TAFU)

Jo'raboyev. F.A.

(katta o'qituvchi, foziljorayev@utas.uz TAFU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14807836>

Anotatsiya: 3D texnologiyasi o'quvchilarning mavzularni o'rganishga ko'proq jalb etilishiga va ko'proq ma'lumotni saqlab qolishiga yordam beradi. Murakkab tushunchalarni o'quvchilar tasavvur qila olsa, tushunish osonroq bo'ladi.

3D texnologiya turli texnologiyalarning bir qismi bo'lishi mumkin, bu esa tuzilgan ta'rifni qiyinlashtiradi. Display texnologiyasi nuqtai nazaridan 3D texnologiyasi vizualizatsiya bilan bog'liq. Ikki o'lchovli (2D) tasvirni tekis ob'ekt sifatida ko'rish mumkin, 3D tasvir esa chuqurroq effekt beradi va obektning oson tushinishiga yordam beradi. 3D texnologiya foydalanuvchilar bilan turli darajadagi muammolarni o'zaro his qilish hamda tushinish imkoniyatini yaratib beradi.

Kalit so'zlar: Virtual reallik, 3d model, 3d printer, VR-simulyator, to'ldirilgan reallik, 3d grafika.

Misol tariqasida Multimedia tushunchasi to'xtalib o'tadigon bo'lsak keng ma'noli, turli soha mutaxassislari uni qo'llanish mazmuniga qarab turlicha talqin etishga harakat qiladilar. Elektronika bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ushbu atamani har xil formatdagi matn, grafika, animatsiya, tovush, video ko'rinishdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini ta'minlovchi apparat vositalari sifatida tushunadilar. Dizaynerlar, animatorlar, dasturchilar ushbu tushuncha orqali birinchi galda foydalanuvchiga bir necha yo'l bilan ta'sir ko'rsatish imkoniyatini beruvchi tayyor material - matn, tovush, animatsiya kabilarni tushunadilar.

KIRISH.

Bugungi kunda multimedia texnologiyalari iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llanilishini ko'rish mumkin.

Multimedia vositalari apparat va dasturlar to'plami bo'lib, u insonga o'zi uchun tabiiy bo'lgan juda turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiyalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Multimediali texnologiya bir vaqtning o'zida ma'lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi.

Multimedia sohasida 3D texnologiyalarining kirib kelishi bu sohada yangi davrni boshlab berdi.

"D" atamasi inglizcha "dimensions" so'zidan olingan bo'lib, "o'lchamlar" ma'nosini beradi. Ta'kidlash joizki, 3D texnologiyasi tasvirni vizual va tovushli uzatib berishning dunyodagi eng ilg'or usulidir.

1-rasm. 3D printerlar

3D printerlar - Uch o'lchamli chizmalar asosida narsa-buyumlar "chop etuvchi" printerlardir. Hozircha bu kabi ishlanmalar tor doirada amalga oshirilayotgan bo'lsa, yaqin kelajakda bimalol uy sharoitida 3D-printerdan masalan bir juft krossovka, kiyim yoki ro'zg'or buyumi chiqarib olishning imkoni bo'ladi (1-rasm).

Hozirgi kunda uch o'lchamli haykallar, yirik ob'ektlarning kichraytirilgan modellari (mashinalar, samolyotlar, binolar), shuningdek, turli ilmiy ishlanmalar modellarini yasash imkoniyati mavjud. Misol uchun, Lockheed Martin korporatsiyasi uchuvchisiz boshqariladigan "Polecat" samolyoti uchun jihozlarning katta qismini tezkor uch o'lchamli bosma texnologiyasi asosida chiqarmoqda.

Uch o'lchamli chop etilayotgan mahsulotlarning narxi pasayishini inobatga olsak ushbu texnologiyaga talab oshmoqda.

Bugungi kunda Boeing kompaniyasi o'z samolyotlarining 200 dan ortiq detallarini 3D chop etish asosida ishlab chiqarmoqda.

2-rasm. 3D printerlar yordamida ishlab chiqilgan mahsulotlar

3D-printerlarda narsa-buyum yasash konsepsiyasi, bizga yana bir bor "uchinchi olam"ning mo'jizalardan iborat ekanligini ko'rsatmoqda. Organovo va Invitech kompaniyalari (AQSh, San-Diyego), inson organlarini chop etuvchi bioprinter yaratishdi (2-rasm).

3D texnologiya kompaniyasi ISTE'da virtual reallikni o'rganishning yangi vositasini taqdim etdi. Ta'lim uchun zSpace deb nomlangan barcha virtual reallik dasturlari o'quvchilarga sensorli ekranli kompyuter monitori orqali turli ob'ektlarni (masalan, inson yuragi, skeleti, va qolgan organlarni) manipulyatsiya qilish orqali tushunchalarni o'rganish imkonini beradi.

3-rasm. Virtual reallik ishchi stoli

zSpace platformasi foydalanuvchilarga stilus va 3D ko'zoynak yordamida ob'ektlar bilan virtual muloqot qilish imkonini beradi. zSpace for Education bilan bir qatorda kompaniya zSpace uchun VIVED Anatomy kabi boshqa o'quv yechimlarini taklif etadi. zSpace uchun VIVED Anatomy foydalanuvchilarga anatomiyani immersiv, interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi (3-rasm).

4-rasm. Talabalar uchun STEAM resurslari infografikasi

Talabalar uchun STEAM resurslari Bugungi raqamli asrda o'qituvchilar doimo talabalar uchun innovatsion STEAM resurslarini izlaydilar. Fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaga e'tibor kuchayib borayotganligi sababli, nafaqat ta'lim beruvchi, balki yosh ongni jalb qiladigan manbalardan foydalanish juda muhimdir. Ushbu keng qamrovli qo'llanma o'quvchilaringizni ilhomlantirish va o'ziga jalb qilish uchun mo'ljallangan, onlayn mavjud bo'lgan eng yaxshi STEAM resurslarini birlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Артикова М.А., Сайфиев Э.Э., Журабоев Ф.А. Создание электронной платформы и мобильного приложения путеводителя «Литературный гид по Узбекистану» на основе технологий виртуальной и дополненной реальности // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2022. 10(103). URL: <https://universum.com/ru/tech/archive/item/14440>.
2. Artikova M., Talipova O., Aripova Z. Augmented reality technology as an innovative tool for 3d visualization // *Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(49).* – Новосибирск: СибАК, 2022. – С. 99-103.
3. Артикова М.А. Роль инновационных технологий виртуальной реальности в области образования. LXXXVII International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education». Boston. USA. https://scientificconference.com/images/PDF/2022/87/International_scientific_review. 29-30
4. <http://www.tadviser.ru/index.php/> Статья Виртуальная реальность VR.